
Posicionamento de marca na era do cancelamento: A importância da responsabilidade social para uma marca

Priscila Silveira

PG48606

Universidade do Minho
Escola de Arquitetura, Arte e
Design
Guimarães, PORTUGAL

Mestrado em Design de
Produto e Serviços
UC Seminário
Professora Paula Trigueiros

Abstract

The market formed by consumers who value brands with social purposes beyond the products they sell is a growing trend. This academic work aims to study the positioning and identify the main advantages of a brand in the face of corporate social responsibility. The theoretical foundation for the development of this scientific essay was based on the general concepts of market trends, corporate social responsibility and market positioning.

Author Keywords

Brand; Corporate Social Responsibility; Market Trend;
Consumer

Introdução

Vivemos tempos complexos com uma economia cada vez mais globalizada e uma concorrência de mercado acirrada. Nesse caso, descobrir como aliar o posicionamento da marca à responsabilidade social pode ser fundamental para conectar o público com a essência e os valores que fazem uma empresa.

A sociedade está mais conectada do que nunca e aprenderam a usar as plataformas digitais para desafiar paradigmas e expor suas reivindicações. Está sob poder do consumidor decidir o que consumir e com a rápida resposta do cliente, pode resultar no cancelamento que significa boicote da marca no mundo digital, resultando em perda de visibilidade, ações, lucros e entre outras consequências, ou pode resultar em fidelidade do cliente, conseguir mais promotores de marca e entre outros aspectos positivos.

Nesse sentido, surge o questionamento que impulsiona a presente pesquisa: É vantajoso se posicionar e assumir suas responsabilidades sociais corporativas mesmo com a era do cancelamento de marcas?

Este trabalho acadêmico está dividido em três capítulos, os quais abordarão as formas de tendências de mercado, os conceitos da responsabilidade social corporativa e como estes fatores podem influenciar no posicionamento de uma marca.

No primeiro capítulo se apresenta as tendências de mercado na perspectiva do autor Philip Kotler. Uma vez que esse movimento do mercado pode ser determinante para uma marca definir estratégias antecipadamente. No segundo capítulo se aborda a relevância da responsabilidade social corporativa, de maneira que seja possível perceber a relevância atual deste tema. No último

capítulo trata do posicionamento de marca que é a essência da empresa e tudo aquilo que a marca representa.

Trata-se de um ponto de partida para essa temática, pois foram eleitos aspectos que o autor desta pesquisa considera importantes trazer para pesquisa e conhecimento, contribuindo assim para a análise do posicionamento da marca diante aos assuntos de responsabilidade social corporativa.

1. As Tendências de Mercado

As Tendências de Mercado surgem da necessidade de inovação da sociedade e são refletidas por meio de sinais em contextos sociais, culturais, econômicos e muitos outros. Assim, ao percebê-lo, é possível prever e se adaptar ao que seus consumidores farão no futuro. Segundo Kotler (2000), "uma tendência é uma direção ou uma sequência de eventos que tem determinado impulso e direção".

Uma tendência de mercado é somente uma hipótese a seguir, uma pequena pista sobre como está evoluindo o comportamento do consumidor com base em dados e pesquisas, isto não significa que seguir à risca uma tendência, a empresa terá sucesso garantido.

O professor universitário Kotler (2000) em seu livro Administração de Marketing divide as tendências de mercado em três tipos, de acordo com seu grau de estabilidade e duração no mercado que são: Modismos, Tendências e Megatendências.

Os modismos são imprevisíveis, de curta duração e sem relevância cultural. Como por exemplo, a explosão de franquias de *frozen yogurt* em 2007 no Brasil. A marca brasileira *Yogoberry*, segundo a revista Istoé (2014), ficou em ascensão e chegou a faturar mais de R\$50 milhões em 2011, já em 2014 obteve um faturamento abaixo de R\$30 milhões.

Hoje a empresa segue servindo *frozen yogurt*, porém adotou uma linguagem mais educativa para outros franqueados, adaptando sua estratégia de negócio.

As tendências são suposições de como será o futuro, podendo ser mais durável a médio prazo. Ocorrendo em diversas áreas do mercado, é consistente, relevante e significativo. Como por exemplo, a tendência maior do trabalho remoto após a pandemia do COVID-19 em 2020. Segundo a ONU (2021), antes da pandemia mundial apenas 3% das pessoas da América Latina exercia trabalho em regime de trabalho remoto, no ano de 2021 tivemos um aumento de 30% e esses números tendem a crescer ainda mais durante os próximos anos.

As megatendências tem uma abrangência bem maior, exige uma grande mudança social, cultural, econômica, política, tecnológica que se constituem lentamente. Um exemplo,

são os carros inteligentes. O cientista da Fabio Kon, afirma que “já existem carros inteligentes trafegando nos Estados Unidos e China, estes carros são o futuro da mobilidade urbana, mas essa transformação ainda levará 20 ou 30 anos para acontecer” (2022).

Segundo a fundação Vandolini as principais tendências para o ano de 2023 no Brasil são: Experiência do Cliente, que é a percepção do consumidor após a interação com a empresa. *E-commerce*, com o impulsionamento das compras *online*, o comportamento de compra do consumidor mudou e está mais suscetível a compras pela internet. Proteção de dados, devido a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) entrou em vigor recentemente, esta pauta é uma oportunidade de mercado. Digitalização da Saúde, o investimento em saúde digital nos últimos anos tem estado em ascendência. *ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)* derivada da

língua inglesa, Governança Ambiental, Social e Corporativa, a palavra se refere a uma megatendência e uma resposta necessária dos negócios aos desafios da sociedade contemporânea. É uma sigla que se refere a empresas que combinam a geração de valor econômico com atenção às questões de responsabilidade social corporativa. (2022)

2. A Responsabilidade Social Corporativa

A Responsabilidade Social Corporativa é tudo que envolve o compromisso das empresas com a sociedade, estando além de lucro e geração de empregos. Englobando direitos humanos, transparência, qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores, relacionamento com as partes interessadas e redução dos impactos negativos na comunidade e no meio ambiente. (Mallet 2021)

O tema responsabilidade social corporativa é alvo de debates há

algumas décadas, o autor Smith (1994) afirmava na época, “que atuar em organizações transformadoras da sociedade passou a ser considerada pelas empresas uma fonte de vantagem competitiva”.

De acordo com Bacellar e Knorich, (2000) a imagem que o consumidor faz de uma organização é vantajoso, porque isto colabora com o favorecimento ou desfavorecimento para com a empresa. A imagem não é o único fator de escolha do cliente, mas é fundamental.

Em um contexto mais atual, no ano de 2019 o Dicionário *Macquaire* elegeu “cultura do cancelamento” como a expressão do ano. Significa um movimento de boicote a empresas, marcas, artistas, eventos e figuras públicas, no geral, que venham a agir de forma considerada ofensiva, incoerente com seus próprios valores.

A sociedade está mudando a forma como enxerga uma marca. Não somente para o valor, mas como a marca representa o consumidor. A *MindMiners* (2020) fez

uma pesquisa com 1000 pessoas para entender a importância da responsabilidade social corporativa.

Figura 1 – Importância do posicionamento da marca para os consumidores

A importância do posicionamento da marca para os consumidores

Figura 1: Fonte <https://mindminers.com/blog/cultura-do-cancelamento-marcas/>

A relação entre consumidor e empresa é cada vez mais forte, portando, este assunto não é apenas sobre compra e venda de produto ou serviço, é a

respeito de uma quebra de confiança entre consumidor e empresa.

Figura 2 – Principais motivos para cancelamento de marcas

Fonte Figura 2: <https://mindminers.com/blog/cultura-do-cancelamento-marcas/>

O professor de *marketing* Maggard (1976) afirmou que a ação que mais importa dentro de uma marca é a responsabilidade social e até mesmo o conceito de *demarketing* que é o ato de desencorajar as vendas de um produto antigo, dirigindo o consumidor a compra de um produto novo. Essas práticas fazem parte da construção da imagem da marca. Portanto, o posicionamento é o veículo conceitual para a efetivação de estratégias de *marketing* mais assertivas e produtivas.

O Alain Sylvain fundador e CEO da consultoria de estratégia e design Sylvain (2022), no evento *WebSummit* em Lisboa (2022), indicou que 87% dos consumidores querem produtos e serviços de marcas alinhadas com seus propósitos.

No evento referido acima, a Julia Goldin, *Global Chief Product & Marketing Officer* da Lego, expôs os elementos de êxito da

centenária marca de brinquedos. A primeira é a relevância cultural, compreender o mundo na sua atualidade para que possa produzir parcerias e estar ligada com a sociedade. O segundo é valorizar as comunidades para manter os fãs engajados por meio de notícias e ferramentas. O terceiro é o próprio produto, que abraça a tecnologia e evolui com a ajuda da robótica, da inteligência artificial e agora do metaverso. Todos os pontos se alinham com o propósito maior da LEGO: a importância da brincadeira.

3. Posicionamento da Marca

Segundo Kottler, (2017) uma comunicação efetiva necessita um *branding* bem estruturado e assertivo, pois a sua implementação eficiente é o que posiciona e fortalece a marca no mercado. Este recurso é responsável por definir a alma da marca, desde cores e fontes ao tom de voz. É a partir do *Branding* que se desenvolve e se

estrutura quase tudo em relação à empresa e principalmente para o posicionamento de marca. Sobretudo, é a união entre segmentação de mercado e diferenciação. Ou seja, como a marca se diferenciará em meio a uma segmentação de mercado.

O posicionamento eficaz de uma marca pode ser definido como o grau em que uma marca é percebida como positiva, única e credível na mente dos consumidores. Ao posicionar a marca, você torna os valores compartilhados, o principal motivo pelo qual seu público se relaciona com a marca. As vantagens e diferenças oferecidas devem ser relevantes para o público-alvo.

Um exemplo de *branding* sólido é a empresa brasileira Farm Rio é uma marca de grife feminina do Rio de Janeiro, engajada em tornar sua marca cada vez mais sólida. Segundo o gerente de *branding* da empresa Carlos Mach

(2018), “A Farm Rio é uma marca que olha para dentro antes de olhar para fora, isso é o que faz ela existir dessa forma. Acredito que sem isso uma marca não vai muito longe. O que também vem nesse combo é a sensibilidade que temos para criar, emocionar é sempre o objetivo final. Isso começa aqui dentro e reverbera fora. O produto está dentro desse modo de existir, logo as nossas criações vêm carregadas de histórias, reflexões e criatividade.”

O objetivo desse posicionamento é criar um vínculo emocional além do comportamental, promovendo a identificação com o estilo de vida e representatividade. Marcos Cobra (2007) afirma que além de vestir pessoas, as marcas devem projetar uma ideologia como paz, consciência e prazer.

“Muitas pessoas se expressam por meio de produtos de moda: uma roupa, um

celular, um notebook, uma joia, um carro. Embora esse tipo de comunicação não-verbal seja mais importante para uns do que para outros, o fato é que determinadas marcas são fetiches.” (COBRA, Marketing & Moda. 2007, p. 17).

A persona da Farm é traduzida em uma mulher mais jovem que tem uma forma de viver a vida mais casual, praiana, bronzeada, alegre, colorida despojada,

delicada e tipicamente o estereótipo brasileiro conhecido mundialmente. As propagandas da Farm, sempre a coloca em uma praia ou ligada a natureza e sempre preconiza sua feminilidade. Mesmo sendo uma marca que se reconhece como grife feminina, a empresa também enaltece em suas divulgações homens que gostam das peças, mulheres trans e pessoas com gênero-fluido.

Figura 3 – Vídeo institucional da Empresa

Fonte Figura 3: <https://www.farmrio.com.br/institucional/sobre>

Segundo o site da Farm Rio, a empresa planta 1.000 árvores por dia todos os dias, reduz sua emissão de CO2, assim como cede incentivos para que as colaboradoras estejam em mais cargos de liderança, bem como igualdade de gênero e entre outras pautas emergentes na atualidade. A marca é tão forte e tão abrangente porque tem todas essas informações alinhadas no seu DNA e na sua essência. A adoração a natureza, as mulheres, a diversidade não estão somente na forma de apresentar a marca, estando também em responsabilidade social corporativa.

Um caso que vai de oposição é a campanha da marca de *lingerie* americana *Victoria's Secrets* chamada de "*The Perfect Body*"¹ que promoveu no ano de 2014, a nova linha de sutiãs da marca "*Body*", a empresa utilizou várias

¹ O Corpo Perfeito.

das suas modelos sugerindo que as mesmas possuem corpos perfeitos, como na imagem abaixo.

Figura 4- Campanha *The Perfect Body* - *Victoria's Secrets*

Fonte Figura 4:

<https://exame.com/marketing/victoria-s-secret-celebra-corpo-perfeito-e-irrita-mulheres/>

A campanha fez um trocadilho com a marca de sutiãs, sugerindo que as manequins possuem corpos perfeitos e somente nas legendas que é possível perceber que estão se referindo a sutiãs perfeitos.

As inúmeras consequências desta campanha impactaram tanto na marca em si, quanto ao incentivo de mudanças em campanhas publicitárias. As reações nas redes sociais foram imediatas, logo foi criada uma petição contra a marca norte-americana exigindo um pedido de desculpas publicamente, com mais de 25 mil assinaturas, segundo a revista Exame (2014).

A marca americana *Aerie*, concorrente direto da *Victoria's Secret*, aproveitou a oportunidade para fazer a campanha "*#AerieReal*", onde mostravam modelos

² Adobe Photoshop é um software caracterizado como editor de imagens bidimensionais desenvolvido pela Adobe Systems.

reais sem retoque do software Photoshop².

Figura 5- Campanha Aerie

Fonte Figura 5:

<https://oepedia.com/2016/01/24/aerie-unretouched-photo-campaign/>

Em virtude dessa onda de consumidores apontando os erros das marcas e optando em não comprar mais os

produtos, que as empresas são obrigadas a repensar seu posicionamento e ter um pensamento mais humanizado.

Um estudo feito pela *AMO Strategic Advisors* (2021), diz que em média 32,3% do valor de mercado de uma marca é referente à sua reputação. O objetivo de toda empresa é lucrar, porém ganha mais aquela que consegue mostrar sua importância no dia-a-dia das pessoas, como afirma Erci Messa (2021) coordenador do Núcleo de Inovação em Mídia digital da FAAP. A marca tem que ter a capacidade de mostrar toda sua tutoria em favor do consumidor, mostrando as formas como pode contribuir, sem que a empresa ocupe o papel de detentora da razão.

³ O movimento político e social de inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero. A sigla que abrange pessoas que são Lésbicas,

Atualmente, os consumidores tem acesso a várias ferramentas para investigar e descobrir se uma empresa mente sobre seu posicionamento ou suas ações sociais realizadas. Portanto, não basta colocar as cores da bandeira LGBTQIAP+³ nas redes sociais e enunciar que apoia a causa, mas não contratar nenhum colaborador que faça parte do movimento, ou causar algum preconceito por falta de informação e orientação a equipe.

A empresa de cosméticos brasileira Natura, lançou em 2020 a campanha de dia dos pais #MeuPaiPresente, com o objetivo de ampliar a representatividade mostrando homens contemporâneos, a campanha contava com estratégias televisivas e digitais. Onde a empresa convidou pais que são celebridades de diversos tipos, crenças e etnias para

Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, Intersexo, Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pan/Poli, Não-binárias e mais.

mostrar como era ser um pai presente, um desses convidados é o ator transexual Thammy Miranda que tinha se tornado pai há alguns meses. Alguns usuários da internet tentaram cancelar a marca e mesmo com tanto repúdio por parte da população conservadora brasileira, as ações da companhia na bolsa de valores subiu 10.09% em apenas um dia, segundo o portal UOL (2020).

Portanto, ao posicionamento de marca é o diferencial do concorrente, o que estabelece o vínculo entre consumidor e marca. É a lacuna onde se desenvolve a essência, sua proposta de valor e caráter.

Considerações Finais

Levando-se em consideração esses aspectos é possível assimilar que uma marca deve estar conectada a tendências de mercado, para que seja possível antever e se adaptar ao

comportamento que o consumidor poderá adotar no futuro. A marca quando tem um posicionamento verdadeiro, na qual se desdobra para todos os cantos da empresa, as pessoas passam a acreditar e tomam como autêntico, a marca se torna o natural e fluída.

Atualmente, os consumidores sentem a necessidade de se conectar e a se vincular com a marca cada vez mais. É interessante que a empresa possa fazer todo o possível para que esses laços se estreitem com seu público-alvo. Desta forma, é possível abraçar o viés da responsabilidade social corporativa que faz parte do posicionamento de marca, para que aproxime a empresa com a sociedade sem perder a essência ou deixar de fora a autenticidade.

A influência entre marca e consumidor é cíclica. A sociedade interfere no curso da empresa e a marca influencia no

comportamento da sociedade. O grande desafio é enxergar a possibilidade de mudança, sempre colocando o consumidor em prioridade e atendendo todas as suas necessidades. Dessa forma a mais chances de estar um passo à frente da concorrência.

Referências

COBRA, Marcos. Marketing & moda. São Paulo: Senac Editora, 2007.

CARVALHAL, André. A moda imita a vida: como construir uma marca de moda. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2014.

DAMAZIO, A. Posicionamento de Marca na Moda: Estudo e Caso Da Farm. UNISUL, 2017.

FERREIRA, Laura. Como o marketing sensorial pode influenciar o consumidor no processo de decisão de compra no varejo de roupas. Brasília: UniCEUB, 2013.

GOMES, Carolina. MARKETING DIGITAL: a utilização do Facebook pela marca FARM. UFJF, 2014.

KOTLLER Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan Setiawan; Marketing

4.0: Do tradicional ao digital. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

KOTLER, Philip – Administração de Marketing – 10a Edição, 7a reimpressão – Tradução Bazán Tecnologia e Linguística; revisão técnica Arão Sapiro. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

MAGGARD, J. P. Positioning revisited. Journal of Marketing, New York, v. 40, n. 1, p. 63-66, Jan. 1976.

Smith, C. The new corporate philanthropy. Harvard Business Review, 72(3), 105- 116. 1994.

Sites

<https://oglobo.globo.com/rio/cariocas-sao-bonitos-bacanas-mutantes-7706190>
Acessado em 12/12/2022

<https://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa/article/view/180831291423>

2019211/10301 Acessado em 03/01/2023

<https://medium.com/bits-to-brands/manual-de-sobrevivência-ao-cancelamento-para-marcas-7171970fad11> Acessado em 12/12/2022

<https://exame.com/marketing/victoria-secret-celebra-corpo-perfeito-e-irrita-mulheres/> Acessado em 07/01/2023

<https://www.bloomberglinea.com.br/2022/12/14/para-a-geracao-z-nao-basta-a-empresa-ter-proposito/> Acessado em 07/01/2023

http://lifestyle.publico.pt/noticias/341039_o-corpo-perfeito-da-victorias-secret-irrita-mulheres Acessado em 03/01/2023

<https://www.meioemensagem.com.br/opiniaao/o-papel-das-marcas-na-vida-das-pessoas> Acessado em 09/01/2023

<https://vanzolini.org.br/blog/educacao/tendencias-negocios-2023/> Acessado em 03/01/2023

<https://www.conic-semesp.org.br/anais/files/2013/1000014775.pdf> Acessado em 03/01/2023

<https://www.istoedinheiro.com.br/o-mercado-derreteu/> Acessado em 09/01/2023

<https://news.un.org/pt/story/2021/07/1756362> Acessado em 03/01/2023

<https://vanzolini.org.br/blog/educacao/tendencias-negocios-2023/> Acessado em 09/01/2023